

UDC 615.851:159.9

КЛИНИЧЕСКИЕ, АФФЕКТИВНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Раджабов Хикмат Тошевич

Ассистент кафедры Психиатрии, медицинской психологии и наркологии,
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Республика Узбекистан

Аннотация. В течение многих лет одним из наиболее распространенных психологических осложнений в клинике ИБС является возникновение когнитивных нарушений, этиология и факторы риска которых с психологической точки зрения остаются недостаточно изученными. В связи с этим, было проведено глубинное сравнительное изучение основных клинических, психосоциальных и эмоционально-личностных характеристик больных ИБС пожилого возраста с различной динамикой (улучшением и ухудшением) когнитивного функционирования после коронарного шунтирования.

Проведенное исследование показало, что пациенты с худшей когнитивной динамикой отличаются по ряду клинических и психосоциальных характеристик (характеристики образа жизни); наличием в анамнезе ожирения той или иной степени; большим количеством пораженных артерий; отягощенной наследственностью по ССЗ по мужской линии. Сравнительный анализ эмоционально-личностных характеристик пациентов пожилого возраста с различной динамикой когнитивных функций не показал достоверных результатов.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца; когнитивные нарушения реабилитация; трудовой прогноз.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС), которая в настоящее время является наиболее распространенной в структуре сердечно-сосудистых заболеваний, является одной из основных терапевтических проблем, и, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, она приобрела почти эпидемический характер в современном обществе. В течение многих лет ИБС была основной причиной смерти населения [7].

В последние годы число пациентов, перенесших операции по поводу ИБС, неуклонно растет [6], поскольку доля пожилых и пожилых пациентов увеличивается с демографическими изменениями в возрастной структуре населения. Старение населения-актуальнейшая проблема современности, одна из важнейших социальных тенденций XXI века. По международным критериям население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7% [3]. В связи с этим важной задачей современной клинической медицины является профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, распространенных в пожилом возрасте, в том числе ИБС. В последнее время ИБС очень часто встречается у молодых людей, например у мужчин в возрасте до 40 лет [9].

Сердечно-сосудистые заболевания, включая ИБС, приводят к снижению когнитивных функций человека и ухудшению когнитивного здоровья в целом. Когнитивные статусные исследования не включены в стандарты обследования сердечных пациентов. Однако раннее выявление когнитивных нарушений может помочь принять ряд мер, направленных на предотвращение снижения когнитивных функций, и служить долгосрочным руководством для адекватного лечения сердечно-сосудистых патологий. Почти у всех пациентов с ИБС наблюдаются более или менее выраженные симптомы нарушения концентрации и удержания внимания, трудности с распределением и переключением внимания с одного признака на другой [2].

Цель исследования. Изучение динамики познавательной деятельности больных ИБС, сравнительный анализ основных клинических, психосоциальных и эмоционально - личностных особенностей больных ИБС пожилого возраста.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе диспансерного отделения Самаркандской областной психиатрической больницы и кафедры психиатрии, медицинской психологии Самаркандского государственного медицинского университета. В исследовании приняли участие 60 пациентов с диагнозом ИБС. В исследование были включены пациенты без клинически диагностированной деменции. Доля пациентов с ИБС в пожилом и среднем возрасте составила 30 пожилых и 30 пациентов среднего возраста. Кроме того, для сравнительного анализа были отобраны 24

пожилых пациента с КШ, среди которых: 13 пациентов с положительной динамикой когнитивных функций и 11 пациентов с отрицательной динамикой.

Исследование проводилось в два этапа. Первый этап исследования включал структурированное интервью, в котором собирались социально-демографические, клиничко-психологические и клинические данные, сбор клинических показателей из медицинской документации и первый блок экспериментально-психологического исследования, проводимого с использованием методов психодиагностики: "методика последовательных соединений"; "для изучения интеллекта взрослых" (WAIS), патопсихологический "10 слов", примеры "запоминания рассказов", "простых аналогий"; А. "Тест на зрительную ретенцию "Бентона;" алекситимическая шкала Торонто" (TAS). Второй этап исследования включал структурированное интервью, в котором собирались клинические данные, сбор клинических данных из медицинских документов и второй блок экспериментально-психологического исследования.

Результаты исследования. Результаты исследования динамики когнитивных функций больных ИБС показывают, что у пожилых людей когнитивные нарушения в 7-10 лет после операции обнаруживаются в областях кратковременной механической памяти, вербально-логического мышления ($P < 0,05$), темпа умственной деятельности, концентрации внимания и активного переключения внимания.

Среди возможных причин такого ухудшения следует указать как негативное влияние изменений мозговой деятельности из-за операции коронарного шунтирования, так и снижение уровня умственной активности пациентов из-за изменения образа жизни по сравнению с предоперационной стадией. Положительная динамика выявлена в области долговременной механической памяти, зрительной памяти, логической памяти ($P < 0,05$) и пространственно-конструкторского мышления. Проведенное психодиагностическое исследование показало, что операция коронарного шунтирования может оказывать не только негативное, но и благотворное влияние на когнитивную сферу пациентов. Был проведен сравнительный анализ для углубленного изучения основных клинических, психосоциальных и эмоционально-личностных характеристик пожилых пациентов с ИБС с различной динамикой (улучшением и ухудшением) когнитивного

функционирования после коронарного шунтирования. На основании улучшения/ухудшения когнитивного статуса в сравнительный анализ были включены 24 пожилых пациента (60 – 74 года), которые участвовали в двух этапах исследования, а также выполняли все (без исключения) предложенные психодиагностические задачи.

Группировка пациентов была осуществлена с помощью математического выражения динамики когнитивных функций, представленного двумя определениями когнитивных нарушений, которые были опробованы в зарубежных исследованиях [10]. На основе вышеуказанного метода в данном исследовании было отобрано 24 пожилых пациента, перенесших операцию коронарного шунтирования, среди них: 13 пациентов с положительной динамикой когнитивных функций (54,1%) и 11 пациентов с отрицательной динамикой (45,9%). Важно отметить, что у остальных пожилых пациентов, не входящих в группы, нельзя говорить о направлении (ухудшении/улучшении) когнитивных изменений, основанных на введенном определении.

Оказалось, что среди пациентов с когнитивно-невыявленным большинство пациентов (59,55%) не соблюдали диету до госпитализации, несмотря на рекомендации врачей, и среди пациентов с когнитивными нарушениями 79,8% пациентов соблюдали диету. Также были выявлены достоверные различия в показателях физической активности до госпитализации. Было обнаружено, что большинство пациентов без когнитивных нарушений (71,2%) были физически активны до операции, а среди пациентов с диагностированными когнитивными нарушениями отсутствие физической активности было обнаружено в 87,9% случаев. Кроме того, у пациентов с когнитивными нарушениями (69,7%) была диагностирована определенная степень ожирения по сравнению с пациентами без когнитивных нарушений (18,1%). Важно отметить, что отсутствие физической активности и избыточный вес являются одними из факторов риска развития ИБС.

Также были обнаружены статистически достоверные различия в количестве пораженных артерий. Было обнаружено, что у пациентов с когнитивными нарушениями три или более артерии оказывают более надежное воздействие, чем у пациентов с улучшенными когнитивными

функциями (48,8% против 89,9%). На основании данных, представленных в таблице 1, были получены достоверные различия между пожилыми пациентами с когнитивными улучшениями и без них, а также в зависимости от степени тяжести наследственности по мужской линии с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, пациенты, у которых наблюдалось улучшение когнитивных функций после операции операция коронарного шунтирования были значительно более ненаследственными (71,3% против 31,3%), а их отцы не страдали ИБС.

Напротив, тяжелая наследственность в виде ИБС наблюдалась у пациентов без улучшения когнитивных функций в 20,2% случаев и в виде гипертонии и / или инсульта в 39,4% случаев. Статистически достоверных различий у пожилых пациентов с различной динамикой познавательной деятельности по психосоциальным и эмоционально-личностным показателям не обнаружено.

Выводы 1. Представленные результаты сравнительного анализа клинических и клинико-психологических характеристик пожилых пациентов с различной динамикой когнитивных функций показывают, что пациенты с более плохой когнитивной динамикой характеризуются меньшим количеством пораженных артерий, определенной степенью ожирения в анамнезе и часто имеют мужское происхождение, усугубленное сердечно-сосудистыми заболеваниями.

2. Дальнейший сравнительный анализ показал, что пациенты с более плохой когнитивной динамикой на предоперационной стадии различаются по ряду клинических и психосоциальных характеристик: несоблюдение диеты до госпитализации; отсутствие физической активности до госпитализации; наличие в анамнезе некоторой степени ожирения; большое количество пораженных артерий; тяжелая наследственность по мужской линии через сердечно-сосудистые заболевания.

Использованная литература:

1. Batirbekovich, K. R., Sabrievna, V. A., & Alamovich, K. A. (2022). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 8, 19-22.
2. Khayatov , R. B., Velilyaeva , A. S., & Kurbanov , A. A. (2022). OPTIMIZATION OF THERAPY OF ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME

IN PATIENTS WITH SUB- DEPRESSION. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 189–192.

3. Khayatov , R. B., Velilyaeva , A. S., & Kurbanov , . A. A. (2022). AFFECTIVE DISORDERS AS A WEIGHTENING FACTOR IN ALCOHOL DEPENDENCE THERAPY . Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 193–196.

4. Telmanovna, X. S., & Batirbekovich, X. R. (2023). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Research Bulletin, 16, 179-182.

5. N. Turaeva (2023). CLINICAL-LABORATORY FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM. Science and innovation, 2 (D12), 135-140. doi: 10.5281/zenodo.10324931

6. N. Turaeva (2023). ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Science and innovation, 2 (D12), 131-134. doi: 10.5281/zenodo.10324779

7. Меликова Дилшодахон Уктам Кизи, Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна, Тураева Назира Юлдашевна, Юлдашев Ботир Ахматович, & Абдурасулов Фозил Пардаевич (2020). Клинические особенности течения хронического пиелонефрита у детей на фоне анемического синдрома. Достижения науки и образования, (1 (55)), 66-69.

8. Очилов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186.

9. Раджабов Хикмат Тошевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Алие Сабриевна (2020). КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Вестник науки и образования, (23-3 (101)), 75-78.

10. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.

11. Тураева Назира Юлдашевна (2020). Клинико-лабораторные особенности течения дисметаболической нефропатии у детей с нарушением пуринового обмена. Достижения науки и образования, (5 (59)), 86-88.
12. Тураева, Н., & Абдукадырова, Н. (2022). Оптимизация терапии хронического гломерулонефрита у детей. Журнал вестник врача, 1(2), 118–120.
13. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, Тураев Бобир Темирпулатови, & Тураев Толиб Махмуджонович (2019). Аффективные расстройства у больных алкогольной зависимостью как фактор риска развития суицидального поведения. Достижения науки и образования, (11 (52)), 96-98.
14. Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Али Сабриевна (2020). Особенности развития и течения аффективных расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (5 (59)), 62-64.
15. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, & Абдуразакова Робия Шералиевна (2020). Особенности возникновения и течения психоорганических расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (7 (61)), 31-33.
16. Хаятов, Р., & Велиляева, А. (2022). Влияние тревожно-депрессивных расстройств на тяжесть течения и качество жизни у больных сахарным диабетом 2 типа. Журнал вестник врача, 1(4), 99–102. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020974-98-101>
17. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
18. Каршиев Зиядулло Хазратович, Хаятов Рустам Батырбекович, Шерматов Озод Норбекович, Раджабов Хикмат Тошевич, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА КАК ОТЯГОЩАЮЩИЙ ФАКТОР В ТЕРАПИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Вестник науки и образования, (5-2 (108)), 21-24.
19. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>

20. Очилов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87), 184–186. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/problems_biology/article/view/3568
21. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.
22. Хаятов, Р., & Абдуразакова, Р. (2023). Аффективные расстройства, как отягощающий фактор в терапии алкогольной зависимости . Журнал биомедицины и практики, 1(3/1), 396–399. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/biomedicine/article/view/18375>
23. Мардиев, О. ., & Хаятов, Р. (2023). КОМОРБИДНОСТЬ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-го ТИПА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(8), 19–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/19616>
24. Николаев Егор Евгеньевич, Орлов Федор Витальевич, Николаев Евгений Львович, Велиляева Алие Сабриевна, & Хаятов Рустам Батырбекович (2023). ФЕНОМЕН СИМУЛИРОВАНИЯ СУДОРОЖНЫХ ПРИСТУПОВ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. *Acta Medica Eurasica*, (3), 102-115. doi: 10.47026/2413-4864-2023-3-102-115
25. Criteria For Rehabilitation Of Patients With Consequences Cranio-Brain Injury. (2022). *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 8188-8194. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.958>
26. Хаятов, Р. Б., & Велиляева, А. С. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ. ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ ВЕСТНИК ВРАЧА DOCTOR’S HERALD, 44.
27. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. Вестник науки и образования, (2-2 (105)), 72-75.

28. Велиляева, А., Бердиева, Н., Очилов, У., & Хаятов, Р. (2015). Психические нарушения при эпилепсии. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (83)), 168-171.
29. Депрессия и тревога у больных алкоголизмом, осложненным никотиновой зависимостью / Х. Т. Раджабов, А. У. Тургунбаев, Р. М. Кубаев, Р. Б. Хаятов // Вестник науки и образования. – 2021. – № 17-2(120). – С. 134-137. – EDN GSEZVQ.
30. Turaeva, N. Y., & Yuldashev, B. A. (2018). KLINIKO-LABORATORNYE POKAZATELI INTERSTITsIAL'NOY PATOLOGII POChEK U DETEY V STRUKTURE DISMETABOLICHESKIKh NEFROPATIY. Молодежный инновационный вестник, 7(S1), 99-100.
31. Тураева, Н. Ю. Клинико-лабораторные показатели интерстициальной патологии почек у детей в структуре дисметаболических нефропатий / Н. Ю. Тураева, Б. А. Юлдашев // Молодежный инновационный вестник. – 2018. – Т. 7, № S1. – С. 99-100. – EDN YXJTТА.
32. Turaeva Nazira Yuldashevna, & Mamatkulova Feruza Khamidovna. (2024). PREMORBIDE FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS CURRENT IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM (CLINICAL-LABORATORY ASPECTS). Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 201–205. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1584>
33. Turaeva , N., & Ruzikulov , N. (2024). CLINICAL-LABORATORY INDICATORS OF INTERSTITIAL KIDNEY PATHOLOGY IN CHILDREN IN THE STRUCTURE OF DYSMETABOLIC NEPHROPATHY. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 211–214. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1586>
34. Turaeva , N., & Ergashev , A. (2024). FEATURES OF ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 206–210. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1585>
35. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. Вестник науки и образования, (2-2 (105)), 72-75.

36. ХАЯТОВ, Р., & ШАМСИКУЛОВА, С. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ. ББК 5+ 28я43 П 781, 129.
37. Хаятов, Р. Б., & Рахматова, Ф. У. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ В СТРУКТУРЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Редакционная коллегия выпуска, 440.
38. Azizovna, S. S., Almasovich, R. A., Ulugbekovna, R. F., Aslamovna, N. A., & Batirbekovich, H. R. (2024). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi, 2(1), 107-115.
39. Turayeva, N. (2024). PURIN DISMETABOLIZMI BO'LGAN BOLALARDA INTERSTITIAL NEFRITNING KLINIK VA LABORATORIYA XUSUSIYATLARI. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(7), 62–73. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6640>
40. Yuldosheva, T. N. (2024). Bolalarda Dismetabolik Nefropatiyaning Shakllanishi Va Kechishi, Klinik Va Yosh Jihatlari. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 43–47. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1306>
41. Юлдашевна, Т. Н. (2024). Клинические И Лабораторные Факторы, Связанные С Повреждением Почечной Паренхимы Детей С Острым Пиелонефритом. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 38–42. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1305>

Research Science and
Innovation House

